

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Юсупалиева Г.А.

Кутумов Х.Ю.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15394997>

Цирроз печени является конечной стадией различных хронических заболеваний печени и характеризуется диффузным фиброзом, формированием узлов регенерации и перестройкой сосудистой сети органа. Для диагностики и оценки стадии цирроза применяется комплексная лучевая диагностика, включающая ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и эластографию.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является первым методом выбора при обследовании пациентов с подозрением на цирроз. Основные эхографические признаки цирроза печени: грубая, неоднородная структура паренхимы с мелко- или крупноузловым контуром; увеличение размеров печени на ранних стадиях и уменьшение с развитием цирроза; уплотнение капсулы печени; спленомегалия, асцит и признаки портальной гипертензии, при этом доплерография позволяет оценить кровоток в портальной вене, выявить коллатеральное кровообращение и портальную гипертензию.

Компьютерная томография (КТ) с контрастированием позволяет детализировать морфологические изменения печени и выявить сопутствующие осложнения: неоднородность структуры паренхимы и изменения в васкуляризации; узлы регенерации, которые могут быть гипо- или гиперваскулярными; портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода и желудка; асцит, гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) как осложнение цирроза.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) обладает высокой чувствительностью при дифференциации узлов регенерации и злокачественных новообразований, особенно при использовании динамического контрастирования гадолинием. Преимуществами метода является высокая детализация структуры печени и узлов регенерации; возможность количественной оценки фиброза с помощью методов диффузионно-взвешенной визуализации (DWI) и MR-эластографии; точность в диагностике ранних стадий ГЦК.

Эластография позволяет неинвазивно оценить степень фиброза печени, при этом сдвигово-волновая эластография (SWE) и транзиентная эластография (FibroScan) используются для количественного измерения жесткости ткани печени; позволяет избежать биопсии у пациентов с выраженным фиброзом и компенсированным циррозом.

Таким образом, комплексное применение лучевых методов диагностики позволяет не только выявить цирроз печени на различных стадиях, но и оценить его осложнения, прогноз и риск малигнизации. Современные методы визуализации, такие как МР-эластография и контрастные исследования, значительно повышают точность диагностики и помогают в мониторинге пациентов.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Шифман Э.М., Лопаткин Н.А. "Лучевая диагностика заболеваний печени". – М.: Медицина, 2016.
2. Оганов Р.Г., Барановский А.Ю. "Современные возможности УЗИ в диагностике цирроза печени". Журнал "Лучевая диагностика и терапия", №2, 2019.
3. European Association for the Study of the Liver (EASL). "EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic liver disease". Journal of Hepatology, 2020; 72(3): 659–708.
4. Dietrich C.F., Bamber J., Berzigotti A., et al. "EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of liver elastography". Ultraschall in Med. 2017; 38(4): e1–e32.
5. Taouli B., Ehman R.L., Reeder S.B. "Advanced MRI Methods for Assessment of Chronic Liver Disease". American Journal of Roentgenology, 2016; 207(3): 544–559.